

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РИТМЕ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ СОВРЕМЕННОЙ

Аминов Батыр Умидович

Кокандский государственный педагогический институт
Преподаватель кафедры спортивных и подвижных игр

Эсоналиева Севинчхон Маруфжон кизи

студентка Кокандского государственного педагогического института
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10369400>

Аннотация. В статье рассматриваются виды физической культуры, значение повышения уровня двигательной активности для сохранения здоровья студентов, профилактики заболеваний.

Ключевые слова: физическая культура, функции, физическая подготовка, гиподинамия, студент.

Проблема сохранения и совершенствования состояния здоровья студенчества как наиболее активной социальной группы общества приобретает в современных условиях особую остроту. Одним из средств повышения состояния здоровья и уровня кондиций являются занятия в рамках дисциплины «Физическая культура», которая представлена в вузах как учебная дисциплина с основной направленностью на улучшение состояние здоровья, воспитание и совершенствование уровня физических кондиций, профессиональную подготовку студента к предстоящей трудовой деятельности. Физическая культура по праву считается незаменимой частью всей современной общественности. Она интерпретируется, как разностороннее социальное явление, оказывающее внушительное влияние на физическое развитие и воспитание всех слоев населения.

В наше время научно-техническая революция, наряду с общим прогрессом привнесла в нашу жизнь и некоторые проблемы. К ним можно отнести такие недуги, как гиподинамия, нервные и физические перегрузки, связанные с приспособлением к непростой современной технике, а также стрессы профессионального и бытового происхождения и как следствие – замедление обмена веществ, лишний вес, сердечно сосудистые заболевания и предрасположенность к ним. Совсем этим могут столкнуться и наши студенты.

Воздействие негативных факторов на наше самочувствие так велико, что у организма не хватает сил самому справиться с ними. На практике было доказано, что лучшим лекарством от всех этих отрицательных

факторов являются регулярные физические нагрузки, они способствуют улучшению общего самочувствия студентов.

Чем быстрее развиваются технологии, тем в большей степени мы, люди, начинаем зависеть от физической культуры. Не так давно миллионы людей ходили на работу, учёбу пешком, от тех, кто работал на заводах, требовалось выполнение трудозатратных работ, учащиеся школ и институтов проходили практику, сажая деревья или делая уборку мусора в парке, в быту люди также не обходились без применения физической силы.

Сейчас количество нагрузки сведено по возможности к минимуму. Автоматизация на производстве, машины, бытовая техника дома существенно увеличили нехватку двигательной активности человека. Урбанизация и технический прогресс современного общества всё больше приближают нас к гиподинамии, и становится ясно, что решить проблему повышения двигательной деятельности людей, без физической культуры и спорта, в настоящее время становится невозможно.

Негативное воздействие гиподинамии отражается на всех людях, независимо от пола, возраста или нации, и в связи с этим, для её предотвращения необходимо применение многих видов физической культуры и спорта. Наиболее значимая особенность физической культуры, это удовлетворение такой потребности человека, как потребность в движении, плюс ко всему, на её основе вырабатывается нужная нам физическая дееспособность.

Кроме исполнения этой важнейшей функции, определённые виды физической культуры направлены на решение конкретных функций. К ним можно отнести:

- образовательные функции, выражающиеся в применении физической культуры в качестве преподаваемого предмета в образовательной системе страны;
- прикладные функции, которые причастны к увеличению спец подготовки к трудовой и военной деятельности посредством профессионально-прикладной физической культуры;
- спортивные функции, которые проявляются в максимально возможных достижениях в применении физических и волевых качеств человека;

- рекреативные и оздоровительно-реабилитационные функции, нацеленные на использование физической культуры для заполнения досуга и предотвращения переутомления.

Помимо перечисленных функций, характерных общей культуре, можно дополнительно выделить воспитательную, нормативную, эстетическую и др. Все эти компоненты физической активности имеют свои особенности, поэтому для полноценного развития человек не должен ограничиваться чем-то одним.

А теперь подробнее остановимся на каждом виде физической культуры:

1. Базовая физическая культура входит в обще образовательную систему, как одна из учебных дисциплин. Её обязанность - обеспечение хорошей физподготовкой учащихся. Именно базовая физическая культура имеет огромное значение для здорового физического воспитания детей, в формирование их силы воли, выносливости и даже психики. Она служит фундаментом в системе физического образования и связана почти со всеми этапами умственной и творческой деятельности человека, от дошкольных кружков и вплоть до групповых тренировок для укрепления здоровья в старости.

Одной из значимых форм базовой физической культуры является школьная, она реализует основные этапы физического воспитания в учебной деятельности в форме занятий. Все дети обязаны посещать уроки физкультуры наравне с математикой и литературой, ведь он не менее важен. Почему я считаю ее одним из основных предметов обучения и воспитания? В первую очередь потому, что я хочу, чтобы все вы были здоровыми советскими гражданами. Если наша школа будет выпускать людей с испорченными нервами и расстроенными желудками, нуждающихся в ежегодном лечении на курортах, то куда же это годится?

Таким людям будет трудно найти счастье в жизни. Какое же может быть счастье без хорошего, крепкого здоровья? Мы должны готовить себе здоровую смену – здоровых мужчин и здоровых женщин». Помимо школы физическая культура содержит и другие типы занятий, направленных на улучшение общей физической подготовки детей и взрослых.

Профессионально-прикладная, или производственная, физическая культура. Её целью является разрешение вопросов роста и увеличение профессионально значимых характеристик для улучшения подготовки

людей к определённом виду деятельности. Она имеет отношение к специфике профессиональной отрасли, в которой работает человек.

Профессионально-прикладная физическая культура может быть определяющей особенностью будущей профессии и существовать, как физподготовка в специализированных учебных заведениях. Так, например, на некоторых предприятиях в рабочее время проводятся, так называемые, физкульт паузы. Учёные выяснили, что высокая производительность труда не может обойтись без определённой физической активности. Так, студент, который дополнительно занимается спортом, заметно реже подвергается заболеваниям, лучше чувствует себя в течение всего рабочего дня, и как следствие, качество его умственной деятельности намного выше, чем у того, кто ведёт пассивный образ жизни.

Оздоровительно-реабилитационная физическая культура, это ряд мероприятий, специализирующийся на лечении или поддержании функциональной деятельности организма человека, вследствие болезни или временной потерей работоспособности, вызванной переутомлением. Наиболее важной частью этого вида является лечебная физкультура. Использование разнообразных форм физической культуры способствуют как формированию психофизических качеств, умений и навыков студентов, так и сохранению, и укреплению их здоровья.

Список литературы:

1. Лукьяненко В.П. Физическая культура: основы знаний: Учебное пособие. М.: Советский спорт. 2003. С. 224
2. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1998. С. 272
3. Ro'zmatov, I., & G'ulomjonov, S. (2023). Qisqa masoflarga turishda maxsus mashg'ulotning motor usullarining o'ziqish ahamiyati. Amaliy fan va texnologiya xalqaro byulleteni , 3 (3), 89-93.
4. Rozmatov, I., & Gulomjonov, S. (2023). The specific importance of motor methods of special training in short-distance running. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(3), 89-93.
5. Makhmudovich, G. A., Anvarovich, I. S., & Inomov F. O', (2022). Development of physical activity of students based on physical education and sports classes. International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(11), 135-141.
6. Inomov F. O'. (2022). Problems of Development of Physical Culture and Sports after Independence. Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 3(12), 58-62.

7. Inomov F. O' (2022). Methods of determining degrees of scoliosis. Asia pacific journal of marketing & management review issn: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(12), 319-324.
8. Umidovich, A. B. (2022). Legal grounds for the development of the sports industry in uzbekistan. Asia pacific journal of marketing & management review issn: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(11), 46-49.
10. Саруханов, А. А., Азизов, М. А., & Аминов, Б. У. (2023, January). Новые технологии для развития силовых качеств у студентов. In international scientific and practical conference" the time of scientific progress" (Vol. 2, No. 1, pp. 217-225).
10. Umidovich, A. B. (2023). Unusual volleyball training sessions. International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(06), 1-4.
11. Аминов, Б. У. (2023, May). Спортивная подготовка юных спортсменов. In International Conference" Modern Pedagogical and Philological Education Sciences" (Vol. 1, No. 1, pp. 50-56).
12. Aminov, B. U. (2023, May). Talabalarga o'tiladigan jismoniy tarbiya darslaridagi yangiliklar. In international scientific conference" innovative trends in science, practice and education" (Vol. 2, No. 6, pp. 11-16).
13. Aminov, B. U. (2023, May). Bolalarning suvdan qo'rqmaslikka va sog'lom bo'lib shakllanishida suzishning o'rni. In international scientific and practical conference" the time of scientific progress" (Vol. 2, No. 6, pp. 23-31).
14. Ilyosovich, M. S. (2023). Improving physical education of students with fatigued health. International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(10), 32-35.
15. Ilyosovich, M. S. (2022). History and development of the development of physical education. Asia pacific journal of marketing & management review issn: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(12), 1-3.
16. Ilyosovich, M. S. (2022). The importance of the laws of education and training in the skins of physical culture. International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(10), 260-262.

